

Zintegrowany plan inwestycyjny

Integrated Investment Plan

Marek Stawecki

Dr n. prawnych, Wyższa Szkoła
Kadr Menedżerskich w Koninie,
OIRP w Poznaniu

ORCID 0000-0002-3598-7787

Cytowanie:

Stawecki, M. (2025).
Zintegrowany plan inwestycyjny.
Szkice Akademickie, art.
027/2025.09.21. DOI:
10.5281/zenodo.17187061

Przyjęto: 10.09.2025

Zaakceptowano: 23.09.2025

Opublikowano: 23.09.2025

Abstrakt: Artykuł koncentruje się na analizie wybranych aspektów reformy planowania przestrzennego. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniająca ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu planowania przestrzennego szczególną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny. Rządowy projekt zmian do ustawy precyzuje wiele istotnych kwestii wymagających uwagi. Ocenie poddano wprowadzenie nowych zasad określania umów urbanistycznych. Mogą one obejmować m.in. zakres zobowiązań inwestora w realizacji i finansowaniu inwestycji uzupełniających. Proces inwestycyjny będzie mógł zostać skrócony. W artykule wskazano potencjalne skutki zmian przepisów.

Słowa kluczowe: plan, gmina, reforma, administracja, zintegrowany plan inwestycyjny

Opis regulacji

Celem wprowadzenia planów ogólnych gmin jest uporządkowanie istniejącego chaosu urbanistycznego. Ustawodawca wyznaczył na to termin do 30 czerwca 2026 r. Powyższa reforma, związana ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003/2024), choć bardzo potrzebna, budzi również liczne wątpliwości (Sługocka, 2023). Zasadniczo jej przyświecają liczne cele. Jednym z nich jest odejście od uchwał lokalizacyjnych na rzecz nowej instytucji, jaką jest zintegrowany plan inwestycyjny (dalej: ZPI). Jest to uchwała podejmowana po zawarciu tzw. umowy urbanistycznej.

Najniższym jednostkom samorządu terytorialnego umożliwiono podejmowanie tego typu aktów, w których określone zostaną wytyczne odnoszące się do wspomnianych umów, które powinny być zawarte w trakcie procesu sporządzania ZPI. Zakłada się również rezygnację

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

z konieczności uzyskania zgody gminy na przystąpienie do sporządzania ZPI.

Niemniej jednak po stronie samorządów można zauważyć obawy przed utratą władztwa planistycznego (Projekt nowelizacji ustawy, 2025).

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone mają być nowe zasady dotyczące umów urbanistycznych. Nowe rozwiązania mają odzwierciedlać działania deregulacyjne. 25 lipca 2025 r. projekt ustawy wpłynął do Sejmu – druk nr 1608, natomiast 4 sierpnia 2025 r. skierowano go do pierwszego czytania w komisjach, tj. do Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Powyższe odzwierciedla stan na dzień 1 września 2025 r. (Druk nr 1608, 2025).

Zintegrowane plany inwestycyjne mają być uchwalane w specjalnym trybie procedowania planu miejscowego, na skutek wniosku inwestora. Powyższe może być połączone z różnymi obowiązkami odnoszącymi się do realizacji przez ten podmiot inwestycji o charakterze publicznym, ujętych w umowie urbanistycznej (tzw. inwestycji uzupełniających), np. w postaci budowy szkół, przedszkoli czy też mieszkań komunalnych (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2025a).

Przedmiotowy projekt zakłada, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły podejmować uchwały (jako akty prawa miejscowego), w których określą podstawowe wytyczne odnoszące się do umów urbanistycznych. Powyższe już na etapie wstępnych negocjacji dotyczących warunków uczestnictwa inwestora w realizacji oraz finansowaniu inwestycji pozwoli eliminować sytuacje, w których inwestorzy mogliby być zaskakiwani oczekiwaniami gmin. Przewiduje się również, że zbędna będzie zgoda organu stanowiącego gminy na rozpoczęcie opracowania ZPI. Powyższe

należy ocenić pozytywnie, ponieważ obecnie radni jedynie powinni taką zgodę wydać. Należy dodać, że ustawa nie wskazuje ani obowiązku, ani terminu podjęcia przedmiotowej uchwały. Słusznie projektodawcy zakładają, że wspomniany zapis skróci proces opracowania ZPI o 30 do 45 dni (Projekt: gminy określą wytyczne urbanistyczne w procedurze ZPI, 2025).

Mocą ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do systemu planowania przestrzennego nową formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny (dalej: ZPI). Wspomniany wcześniej projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada zwiększenie transparentności procedury ZPI oraz skrócenie czasu jego realizacji. W trakcie opracowania ZPI gminy negocjują z inwestorami podstawowe elementy umowy urbanistycznej. W jej treści ujęte mają być zobowiązania do wykonania różnych czynności, np. z obszaru tzw. realizacji inwestycji uzupełniających. W celu zapewnienia pełnej transparentności powyższego procesu konieczne jest wyposażenie gmin w możliwość określania, poprzez akt prawa miejscowego, generalnych zasad postanowień umów urbanistycznych (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2025b).

Niezależnie od powyższego, w procedurze tworzenia ZPI zidentyfikowano obszar, który można uprościć, aby narzędzie to było skuteczniej wykorzystywane przez inwestorów oraz gminy. Aby to osiągnąć, konieczna staje się rezygnacja z wydłużającego procedurę obowiązku uzyskania zgody organu stanowiącego na przystąpienie do sporządzania ZPI. Wspomniany organ w dalszym ciągu będzie informowany o wpływie wniosku o uchwalenie ZPI, a jego przedstawiciele będą uczestniczyć w

negocjacjach z inwestorem. Warto podkreślić, że do organu stanowiącego należeć będzie po przeprowadzeniu procedury podjęcie ostatecznej uchwały w sprawie przyjęcia ZPI. Treść art. 1 projektu ustawy zawiera zmiany w art. 37ec ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odnoszące się do rezygnacji ze zgody organu stanowiącego na przystąpienie do opracowania zintegrowanego planu inwestycyjnego. W treści art. 37ec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchylono ust. 1, a także zmodyfikowano ust. 3. Zgodnie z powyższym usunięto z nich zapisy odnoszące się do zgody organu stanowiącego na przystąpienie do opracowania ZPI. Organ wykonawczy gminy, po udostępnieniu wniosku o uchwalenie ZPI w Rejestrze Urbanistycznym oraz przekazaniu go radzie, a także ogłoszeniu o powyższym w sposób określony w art. 8h ust. 1 pkt 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpi do dalszych etapów procedury. Powyższe zmiany bez wątpienia skrócą czas trwania procedury uchwalenia ZPI o okres niezbędny na zwoływanie sesji. Co ważne, zmiana nie pozbawi organu stanowiącego udziału w procesie sporządzania ZPI. Podmiot wyznaczony przez radę będzie brał udział w negocjacjach poprzedzających podpisanie umowy urbanistycznej, a także na ostatnim etapie procedury to do rady należeć będzie decyzja o uchwaleniu bądź odrzuceniu ZPI. Nie można w tym kontekście pominąć kolejnej zmiany dotyczącej art. 37ed ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sprowadza się ona do dodania ustępów 12-14 dotyczących możliwości określenia przez radę gminy w formie uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, zasad określania postanowień umów urbanistycznych. Na przykład mogą nimi być zasady ustalania zakresu zobowiązań podmiotu będącego inwestorem. Podkreślić trzeba, że będą to postanowienia zawarte w art. 37ed ust. 1-6 wspomnianej ustawy oraz postanowienia

regulowane przez Kodeks cywilny (Kodeks cywilny, 1964/2025). Przedmiotowy akt prawa miejscowego odnosić się będzie do wszystkich umów urbanistycznych zawieranych przez gminę. Będzie ona mogła określać różne regulacje dla rozmaitych rodzajów inwestycji głównych, w szczególności w podziale na ich rodzaj albo parametry. Organ stanowiący będzie miał możliwość wprowadzić inne zasady różnicowania, np. w zależności od przeznaczenia lub powierzchni inwestycji. Pozytywnie należy ocenić rozwiązanie, zgodnie z którym zakłada się, że ustawa weśleby w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; jednakże do spraw opracowania oraz uchwalania zintegrowanego planu inwestycyjnego sporządzanego na podstawie wniosku złożonego przed dniem wejścia w życie ustawy, należałoby stosować przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym (Uzasadnienie projektu zmian upzp ZPI, 2025).

Oczekiwane efekty

Dnia 24 września 2023 r. weszła w życie tzw. duża nowelizacja, czyli ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) (Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2023).

Celem wspomnianej reformy było uproszczenie, ujednoczenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Co istotne, prawie jedna trzecia planów miejscowych jest procedowana ponad 3 lata. W miastach będących siedzibą województw, gdzie opracowywanych jest najczęściej planów miejscowych, ten odsetek wynosi powyżej 50%. W ramach przedmiotowej nowelizacji zaproponowano wyodrębnienie przepisów odnoszących się do partycypacji społecznej w ramach odrębnego rozdziału. Celem powyższego ma być podniesienie standardów prowadzenia rozmów z przedstawicielami lokalnych społeczności, uporządkowanie, rozszerzenie i otwarcie katalogu możliwych

do stosowania narzędzi partycypacji o nowe techniki, m.in. związane z cyfryzacją, oraz unowocześnienie stosowanego słownictwa zgodnie z rozwojem tej dziedziny wiedzy (Sługocka, 2024).

„Po wejściu w życie reformy planowania (tj. po 24 września 2023 r.) taki sam status aktu prawa miejscowego otrzymał plan ogólny gminy, który od 2026 r. ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego” (Maj, 2025).

Należy podkreślić, że przedmiotowy projekt nie jest sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej oraz nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) (Rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji, 2002) i dlatego nie podlega notyfikacji przewidzianej tymi przepisami. Przedmiotowe regulacje nie stanowią pomocy publicznej, albowiem nie dotyczą przepływu środków finansowych, a nadto nie przewiduje się w nich udzielenia przez władze publiczne benefitów ekonomicznych.

Ewidentnie przedmiotowy projekt ustawy będzie miał pozytywny wpływ na przedsiębiorców dzięki usprawnieniu procesu przygotowania i realizacji inwestycji.

Oczekiwany rezultatem zmiany art. 37ed ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma być (na skutek dodania przepisów umożliwiających radzie gminy ustalenie w drodze uchwały wytycznych dotyczących umów urbanistycznych zawieranych w procedurze sporządzania zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI)) stworzenie możliwości wprowadzenia transparentnych dla

stron zapisów odnoszących się do zakresu zobowiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a inwestorami.

Niezwykle ważną kwestią jest to, że ogólne zasady określania postanowień umów urbanistycznych byłyby znane już na wstępie negocjacji. Na skutek tego inwestorzy nie byłiby nimi zaskakiwani na późniejszym etapie. Zaproponowana zmiana usprawniająca procedurę sporządzania ZPI, tj. rezygnacja z obowiązku uzyskania zgody rady gminy na przystąpienie do sporządzania tego dokumentu, która ma umożliwić skrócenie jego sporządzania o 30 do 45 dni, jest bardzo proinwestycyjnym rozwiązaniem. Mimo pojawiających się obaw w tej materii należy stwierdzić, że władztwo planistyczne gmin pozostanie zachowane, chociażby przy podejmowaniu uchwał przez organ stanowiący po skierowaniu do niego ostatecznego projektu ZPI (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2025c).

Co istotne, projektowane zmiany nie wprowadzają zmian systemowych, a co za tym idzie, nie przewiduje się potrzeby dokonywania analiz porównawczych z innymi państwami OECD/UE. Bez wątplenia podmiotami, na które projekt będzie oddziaływał, to gminy, w których wdrożenie możliwości uchwalenia uchwały dotyczącej wytycznych do umów urbanistycznych zapewni pełną przejrzystość podczas negocjacji w sprawie treści wspomnianych umów między stronami. Zmodyfikowanie procedur opracowania ZPI spowoduje ich szybsze zakończenie. Gdy idzie o inwestorów, to korzyścią, jaką będzie niósł dla nich projekt, to jasne zasady określania postanowień umów urbanistycznych. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że wejście w życie omawianych przepisów nie doprowadzi do ujemnych skutków pieniężnych w postaci zmniejszenia dochodów oraz zwiększenia wydatków budżetu państwa i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Ocena skutków regulacji, 2025).

Nowe przepisy wpłyną bez wątpienia na zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz na lepsze warunki dla przedsiębiorczości. Jednocześnie nie wprowadzą nowych obciążeń regulacyjnych. Wprowadzenie przez gminy zasad określania postanowień umów urbanistycznych a także rezygnacja z obowiązku uzyskania zgody rady gminy na przystąpienie do sporządzania ZPI ewidentnie skróci czas trwania całej procedury.

Wprowadzane zmiany będą miały pozytywny wpływ na uchwalanie projektów ZPI, zwiększą transparentność procedury oraz skrócą czas ich realizacji.

Wnioski

Zmiany w planowaniu przestrzennym to efekt reformy, która weszła w życie z dniem 24 września 2023 r. Planowana od dawna, jest największą od kilkunastu lat nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977; dalej jako: upzp). Fundamentalnym instrumentem prawnym, który wprowadzono mocą przedmiotowej nowelizacji, to nowe narzędzie planistyczne – Zintegrowane Plany Inwestycyjne. Mają one zastąpić uchwały lokalizacyjne wydawane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 195; dalej jako: specustawa lub Lex deweloper) (Maj, 2024).

Nowela, mimo jej pozytywów, wywołała również pewne wątpliwości. Chociażby dotyczące takiej instytucji jak umowa urbanistyczna. Tuż przed złożeniem wniosku o ZPI przyszły inwestor powinien ponieść pewne koszty, albowiem do wspomnianego wniosku dołączyć ma projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Plan powyższy może być zmieniany podczas procedury planistycznej, a finalna jego treść stanowić będzie załącznik do umowy urbanistycznej. Podpisanie umowy staje się dla wnioskodawcy pewnego rodzaju promesą tego, że ZPI zostanie uchwalony. Do momentu bo-

wiem jej zawarcia organ wykonawczy gminy może odstąpić od negocjacji, informując o powyższym organ stanowiący gminy. Ustawa nie wskazała przesłanek zakończenia negocjacji. Może w takim wypadku dojść do sytuacji, kiedy to inwestor poniesie koszty, a umowa podpisana nie zostanie. Przepisy stanowią, że stronami umów urbanistycznych może być nie jeden, a kilku inwestorów. W takim przypadku organ stanowiący gminy ma możliwość prowadzenia jednego postępowania w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w oparciu o kilka oddzielnych wniosków. W tej sytuacji zawiera się jedną umowę urbanistyczną, a także jest podejmowana jedna uchwała w sprawie zintegrowanego planu inwestycyjnego (Sługocka, 2024).

Pierwsze wnioski na podstawie ZPI już są procedowane przez gminy. Inwestorzy w oparciu o nie proponują nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź też wprowadzenie zmian do obecnie istniejącego. Co ważne, ZPI można wykorzystywać do rozmaitych inwestycji, w tym mieszkaniowych. Jest to cecha odróżniająca wspomniany akt od lex deweloper. Wspomniany akt daje inwestorom większą swobodę w opracowaniu finalnej wersji inwestycji. Lex deweloper zakładało konkretny projekt urbanistyczno-architektoniczny; natomiast ZPI przewiduje zapisy, które można interpretować szerzej.

Powyższe tworzy większe pole do budowania wielofunkcyjnych fragmentów miast – zawierających w sobie wszelkie przeznaczenia, w tym również mieszkaniowe. Na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że opracowanie projektu planu należy do inwestora. To może budzić pewne wątpliwości, albowiem brak na wstępie analizy potrzeb lokalnych.

Niemniej inwestorzy są zobowiązani do realizacji inwestycji towarzyszących, czyli infrastruktury publicznej, takich jak drogi bądź chodniki. Tego typu rozwiązanie jest

korzystne dla podmiotów publicznych pod kątem finansowym, bowiem to inwestor bierze na siebie koszt przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także inwestycji towarzyszących. Powyższe jednak nie likwiduje wszystkich kosztów społecznych związanych z prywatną inwestycją. Gminy bowiem, borykając się z problemami finanso-

wymi, zmuszone są do pewnych kompromisów. a takim jest ZPI. Najniższych jednostek samorządu terytorialnego nie stać na realizację wszystkich koniecznych inwestycji, z tego też powodu ustawodawca otwiera im inną drogę do osiągnięcia tych celów (Ekspert, 2025).

Abstract

The article focuses on the analysis of selected aspects of spatial planning reform. The Act of July 7, 2023, amending the Act on Spatial Planning and Development and some other acts, introduced into the spatial planning system a special form of local spatial development plan—the integrated investment plan. The government's draft amendments to the above act clarifies many important issues requiring attention. The introduction of new principles for determining urban agreements was evaluated. They may include, among others, the scope of the investor's obligations in the implementation and financing of supplementary investments. The investment process could be shortened. The article indicates potential effects of the changes to the above provisions.

Keywords: plan, municipality, reform, administration, integrated investment plan

Bibliografia

- Druk nr 1608. (2025). Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrano 20 września 2025 r. z <https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1608>
- Ekspert: ani lex deweloper, ani ZPI nie zastąpią systemowego planowania przestrzennego. (2025, 24 czerwca). Serwis Samorządowy PAP. Pobrano 20 września 2025 r. z <https://samorząd.pap.pl/kategoria/nieruchomosci/ekspert-ani-lex-deweloper-ani-zpi-nie-zastapia-systemowego-planowania-przestrzennego>
- Kodeks cywilny, Pub. L. No. Dz. U. 2025 poz. 1071 (1964/2025).
- Maj, J. (2024). Zintegrowane Plany Inwestycyjne a uchwała lokalizacyjna – inwestycje mieszkaniowe na nowych zasadach. LEX/el.
- Maj, J. (2025). Prawo budowlane w praktyce. Pytania i odpowiedzi. Wolters Kluwer.
- Ministerstwo Rozwoju i Technologii. (2025a). Znak pisma: DPR-II.0210.1.2025. Warszawa, 16 lipca 2025 r. Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UDER61).
- Ministerstwo Rozwoju i Technologii. (2025b). Znak pisma: DPR-II.0210.1.2025. Warszawa, 18 lipca 2025 r. Dotyczy: rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UDER61) przez Radę Ministrów.
- Ministerstwo Rozwoju i Technologii. (2025c). Znak pisma: DPR-II.0210.1.2025. Warszawa, 20 czerwca 2025 r.
- Ocena skutków regulacji. (2025). Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UDER61. Pobrano 20 września 2025 r. z <https://legislacja.rcl.gov.pl/>
- Projekt: gminy określą wytyczne urbanistyczne w procedurze ZPI. (2025, 24 czerwca). Serwis Samorządowy PAP. Pobrano 20 września 2025 r. z <https://samorząd.pap.pl/kategoria/nieruchomosci/projekt-gminy-okresla-wytyczne-urbanistyczne-w-procedurze-zpi>

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (2025). Pobrano 20 września 2025 r. z <https://legislacja.gov.pl/projekt/12399154/katalog/13138066>

Rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, Pub. L. No. Dz. U. 2002 poz. 2039.

Sługocka, M. (2023). Zintegrowany plan inwestycyjny – szczególny rodzaj planu miejscowego. LEX/el.

Sługocka, M. (2024). Reforma planowania przestrzennego – szanse i zagrożenia. LEX/el. Pobrano 20 września 2025 r. z <https://sip.lex.pl/#/publication/470238965/slugocka-martyna-reforma-planowania-przestrzennego-szanse-i-zagrozen>

Sługocka, M. (2024). Wstęp. W: Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – najnowsze zmiany. Wolters Kluwer.

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, Pub. L. No. Dz. U. 2023 poz. 1688 (2023).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Pub. L. No. Dz. U. 2024 poz. 1130 (2003/2024).

Uzasadnienie projektu zmian upzp ZPI. (2025, 17 czerwca). Pobrano 20 września 2025 r. z <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/>